

ENIGE OPMERKINGEN OVER VERVANGINGSWAARDE

door *H. van Duyn*

Wanneer in een onderneming de vraag beantwoord moet worden of ruil — en dat is dan ruil tegen geld — rationeel is en zal plaatsvinden, is het op dat ruilmoment niet de vervangingswaarde, die uitsluitend een rol speelt, vooral niet indien er een continue stroom van productie is en uit voorraad of lopende productie wordt verkocht. Op dat moment spelen geheel andere factoren mede — en dan dikwijls een overheersende rol: behoefte aan financiën, visie op prijsverloop en marktpositie van de eigen onderneming en van concurrenten, onmogelijkheid om de productiestroom in andere richting te dringen en dus drang tot verkopen, etc.

Indien overwogen wordt of bij een gegeven prijs al of niet tot ruil zal worden overgegaan, is dikwijls vooral van belang de mate, waarin behoefte bestaat aan geld, resp. aan het middel om in verplichtingen te kunnen voorzien. En de waardering van de geldbehoefte kan beslissend zijn of de ruil al dan niet zal geschieden tegen de bereikbare prijs.

Het moment, waarop voor de ondernemer het vraagstuk van de vervangingswaarde in het bijzonder op de voorgrond treedt, is dat, waarop hij overweegt om het productieapparaat of een deel daarvan, in een bepaalde richting te gebruiken of te blijven gebruiken. Op dat ogenblik staat hij voor de vraag, of deze aanwending rationeel zal zijn, d.w.z. of door productie en toekomstige ruil meer dan de te maken offers zal worden ontvangen. Daarbij spelen wel een rol de resultaten, welke op dat moment door ruil worden of zouden worden verkregen, maar in wezen beslist de toekomstverwachting — de verwachting ten aanzien van de toekomstige ruil. Het is een kansspel, waaraan risico is verbonden, maar dat is aan het ondernemer-zijn nu eenmaal inhaerent. Op dat moment is het dus de vraag, of de offers meer dan goedge maakt zullen worden en die offers worden dan gemeten door de bedragen, welke, naar verwachting, nodig zijn om het apparaat (en daaronder dan ook te rekenen de organisatie, grondstoffenvoorraad, enz.) in zijn paraten toestand te houden, resp. na gebruik terug te brengen: de vervangingswaarde dus.

Veronderstellen wij, dat op 1 December de productie van een of ander artikel overwogen wordt en dat 15 December het eerste product kan worden afgeleverd.

Op 1 December interesseert de vraag: wat voor offers zullen voor het product nodig zijn en wat zal de ondernemer daarvoor over veertien dagen en daarna ontvangen? Zal uit de opbrengst voorziening in de te brengen offers mogelijk zijn? Die vraag vraagt de aandacht zolang de productie voortduurt. Is de productie eenmaal aangevangen dan zullen de consequenties moeten worden aanvaard, indien de verwachting zich niet realiseert. Indien op 10 December blijkt, dat de offers wel niet goedge maakt zullen worden, dan is het rationeel om de ruil nog voort te zetten, gezien de voorraad grondstoffen en nog lopende productiestroom — maar wellicht niet rationeel om de productie te continueren. „Wellicht” — want het leiden van een onderneming is geen probleem, waarbij alleen de vervangingswaarde van bepaalde productie-middelen een beslissende factor is. Het is rationeel de productie voort te zetten, indien het eindigen grotere schade voor de onderneming oplevert. Die schade kan b.v. het gevolg zijn van het verlies van connecties, afbraak van de organisatie, enz. Achteraf resp. periodiek zal nagegaan moeten worden in hoeverre de opbrengst voldoende was om apparaat, organisatie en vlottende productie-

middelen voor actie in stand te houden. Dit wil dan echter nog niet zeggen, dat de middelen persé voldoende moeten zijn voor vervanging resp instandhouding in vroegere vorm.

Het is overigens niet zo, dat productie (ruil) van een bepaald artikel steeds rationeel is, indien de vervangingswaarde maar lager is dan de opbrengstwaarde. De onderneming staat voor allerlei mogelijkheden en de ondernemer zal door vergelijking van perspectieven een keus moeten doen.

De vergelijking van vervangingswaarde met opbrengst geeft echter geen voldoende maatstaf voor het beantwoorden van de vraag of productie (ruil) van een bepaald artikel, al dan niet rationeel is, resp. om de keus te bepalen.

Laten wij eens aannemen dat een onderneming in staat is 25 prestaties in een uur te verrichten van de soort *a* en 50 van de soort *b*. De onderneming kan produceren het artikel I waarvoor nodig zijn 1 prestatie *a* en 2 prestaties *b* of wel artikel II, waarvoor nodig zijn 1 prestatie *a* en 3 prestaties *b*. De vervangingswaarde voor de beide artikel bedraagt

Grondstoffen	f 5.—	f 5.—
1 prestatie <i>a</i> f 1.—	„ 1.—	„ 1.—
2 resp. 3 prestaties <i>b</i> f 2.—	„ 4.—	„ 6.—
	<u>f 10.—</u>	<u>f 12.—</u>
Verkoopprijs ..	„ 12.—	„ 14.—

De ondernemer moet zich nu hoeden voor de conclusie dat de productie van beide artikelen in gelijke mate rationeel voor de onderneming is omdat de winstmarge in ieder geval f 2.— per stuk bedraagt. Immers, het zou irrationeel zijn om II te maken, want dan kan hij slechts 16 stuks produceren en blijven bovendien nog 9 prestaties *a* en 2 prestaties *b* ongebruikt (winst f 32.— verminderd met stilstandskosten), terwijl hij 25 stuks van I kan maken en het apparaat dan geheel bezet is. De winst is dan f 50.—. Indien de verkoopprijs van I daalt tot f 11,29 (en zelfs nog lager afhankelijk van de kosten van stilstand bij productie van II) en het dus wel zeer rationeel lijkt om de productie van II te kiezen, zou nochtans het produceren van II irrationeel zijn voor de betreffende onderneming.

De productie van II zou alleen rationeel zijn, indien de winstmarge voldoende was om daaruit te dekken de kosten van de niet gebruikte prestaties en zou na dekking van deze kosten nog minstens f 3.13 moeten bedragen, resp. de prijs zou tot boven f 15.13 moeten stijgen. Tenslotte moet de onderneming zich dan nog de vraag stellen of het wellicht uit bedrijfspolitieke overwegingen niet beter is van alles toch maar iets te produceren en voor de ongebruikte prestaties andere aanwendingsmogelijkheid te zoeken. De eventuele winstderving zou men kunnen beschouwen als offer voor goodwill.

Behalve dat de vergelijking tussen de vervangingswaarde van een product en de opbrengst op zich zelf dus nog niet beslissend is voor de vraag of productie ter hand genomen zal worden is de vervangingswaarde van het product zelf ook niet altijd de waarderingsmaatstaf die voor de onderneming het offer dat gebracht wordt aangeeft resp. de juiste maatstaf voor beoordeling van de prijs.

Daartoe moet genomen worden de vervangingswaarde van het product,

dat het beste resultaat zou hebben opgeleverd, maar welbewust nièt werd geproduceerd. De grotere winst, die met productie van 'dit goed gemaakt zou zijn, ontgaat aan de onderneming wanneer een ander product gemaakt wordt. Dit is vooral van belang, wanneer grondstoffen en/of prestaties schaars zijn en dus uit verschillende mogelijkheden een keus moet worden gedaan. Bij beoordeling van het al of niet irrationeel zijn van een productie, resp. bij het beoordelen van de prijs moeten de gevolgen van de productiekeus wel overwogen worden. Ook indien de vervangingswaarde (in de betekenis die daaraan gewoonlijk wordt toegekend) van een product kleiner is dan de opbrengst (dus productie rationeel lijkt) kan deze factor dus tot de conclusie leiden, dat productie nochtans niet moet worden voortgezet of aangevangen. Daar het, zoals wij gezien hebben niet gaat om de grootste marge per eenheid product, maar ook de prestatiecapaciteit in het geding is, is deze vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden als het lijkt. Planmatig produceren en calculeren (budgettering) is nodig.

De formulering van de theorie van de vervangingswaarde moet m.i. met meerdere beperkingen rekening houden, indien het nut voor de ondernemerspolitiek wordt bepleit. De belangstelling van de ondernemer zal veelal gericht zijn op de calculatie van de gewenste prijs. Het gaat in casu niet om calculatie van een kostprijs in de betekenis, die aan dit woord toekomt, het gaat om het kiezen van producten met de grootste winstmogelijkheid.

De calculatie met vervangingswaarde wordt in de regel geformuleerd als een calculatie, waaraan niet de historische uitgaafkosten voor machines, gebouwen, grondstoffen e.d. ten grondslag worden gelegd, maar de vervangingswaarde van deze, terwijl dan verder de uitgaafkosten van lonen, e.d. in aanmerking worden genomen.

Ik zou er de voorkeur aan geven de vervangingswaarde zo te formuleren dat daarin tot uitdrukking komt, dat een product eigenlijk uit grondstoffen ontstaat door een combinatie van prestaties van een productieorganisatie. De vervangingswaarde is dan dus de som van de vervangingswaarde van grondstoffen en de vervangingswaarde van de prestaties, zoals deze uit de productiemethode en organisatie van de onderneming voortvloeien. Ziet men het vraagstuk zo, dan onttrekt men het ook tevens psychologisch aan de financiële sfeer, waarin men zo gemakkelijk gevangen raakt, indien men alleen denkt aan de vervangingswaarde van machines, gebouwen, grondstoffen e.d. Indien uit de calculatie dan blijkt, dat de vervangingswaarde groter is dan de opbrengst, zal men ook beter inzicht in het vraagstuk krijgen en niet zonder meer besluiten, dat dus geen productie zal mogen geschieden. Het is zeer wel mogelijk, dat productie, mits op andere wijze, dus met andere prestaties of door andere combinatie van prestaties wel rationeel is — het vraagstuk wordt veel meer een kostenprobleem — men heeft aansluiting op het gebeuren in de onderneming.

In wezen verandert dit natuurlijk niets aan de vervangingswaardetheorie.

Ondanks de betekenis, die aan de vervangingswaardetheorie kan worden toegekend, vraagt men zich toch wel eens af of in verhandelingen over de theorie van de vervangingswaarde soms niet wat te weinig aandacht wordt geschonken aan de betekenis van de uitgaafkosten. Deze uitgaafkosten zijn immers voor de onderneming meer reëel.

De druk op de financiën kan nog gevoeld worden lang nadat de handeling plaats had, die tot het ontstaan van daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding gaf. Het kan wel eens vrij lang duren voordat de ondernemer de uitgaafkosten als tot de historie behorende kan betitelen.

De ondernemer kan er niet alleen naar streven om zijn apparaat in working-condition te houden. Hij zal ook moeten rekenen met de wens van zijn geldschietter om de voorgeschoten bedragen minstens voor het volle bedrag terug te krijgen. Al is dus de vervangingswaarde voor machines, gebouwen, grondstoffen bijv. tot de helft gedaald dan zal en moet de ondernemer er toch op uit zijn om uit de opbrengst zoveel af te zonderen, dat aan de financiële verplichtingen geheel kan worden voldaan.

Het is dus niet voldoende, dat er een voordelig verschil is tussen vervangingswaarde en opbrengst, maar deze marge moet zo hoog zijn, dat de ondernemer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. D.w.z. indien de uitgaafkosten boven de vervangingswaarde liggen moet gestreefd worden naar de productie van die artikelen, die nog een marge laten boven de uitgaafkosten. Dit streven dekt zich wel met het streven naar zo groot mogelijke marge boven de vervangingswaarde, maar de druk van de uitgaafkosten kan de onderneming er ook toe dringen zich op de productie van een bepaalde klasse van artikelen toe te leggen.

De theorie van de vervangingswaarde brengt ons in eerste instantie in de gedachtesfeer van de individuele ondernemer, vooral indien wij daarbij spreken van vervangingswaarde van productiemiddelen. Spreken wij echter van vervangingswaarde van grondstoffen en prestaties dan is het slechts een kleine stap naar de maatschappelijke kostprijs of sociale kosten. De vervangingswaarde van prestaties vindt men dan niet door de vervangingswaarde van enkele productiemiddelen te vermeerderen met de in een bepaalde onderneming betaalde lonen e.d. maar door de vervangingswaarde van productiemiddelen te vermeerderen met de lonen e.d., die nodig zijn, indien de productiemiddelen, welke als basis voor het bepalen van de vervangingswaarde gekozen zijn, werkelijk in gebruik waren. De hier bedoelde maatschappelijke vervangingswaarde kan een andere zijn dan de ondernemingsvervangingswaarde, samengesteld volgens de formulering, die daarvoor als regel wordt gevolgd. Wil men de maatschappelijke vervangingswaarde bepalen, dan moet men niet naar een bepaalde onderneming zien, maar naar de productiemogelijkheden in het algemeen.

Dat zou m.i. ook het uitgangspunt kunnen zijn, waarvan door de Overheid voor prijsvorming in principe wordt uitgegaan (in het midden latende, of de uitkomst verhoogd met een aantrekkelijke winstmarge in ieder geval ook tevens als toelaatbare maximumprijs kan en zal worden vastgesteld) — en in feite staat de Overheid m.i. daar tegenwoordig minder afwijzend tegenover dan veelal wordt aangenomen.

Deze gedachte impliceert echter, dat niet de kostprijscalculatie van een bepaalde (mijnentwege „representatieve”) onderneming als basis voor de prijsvaststelling moet dienen. Dan moet een calculatie gemaakt worden, gebaseerd op de offers, die „objectief” voor vervanging nodig zijn, uitgaande van de veronderstelling, dat de best mogelijke vervanging als grondslag dient en de productie op de best mogelijke wijze geschiedt, met de vervangende productiemiddelen, d.w.z. de vervangingswaarde van prestaties moet worden berekend. Objectief bereikbare efficiency zou moeten worden verondersteld.

Men zou deze gedachte nog verder kunnen volgen en b.v. veronderstellen, dat er ook een juiste productiespreiding of verdichting is.

Ook voor de arbeidskracht zou met vervangingswaarde kunnen worden gerekend. Men komt in dit verband voor allerlei vragen te staan. Indien b.v. voor de productie gebruik gemaakt wordt van een oudere arbeider met hoger loon en het werk ook door een arbeider met lager loon kan worden gedaan: wat is dan de vervangingswaarde? En als het loon niet voldoende is voor de arbeider om zijn „vervangingswaarde” te betalen — hoe dan te handelen?

Dan komt men tenslotte echter m.i. tot een andere calculatie dan die welke men in de regel op het oog heeft, wanneer men er voor pleit, dat de Overheid bij het vaststellen van maximumprijzen de vervangingswaardetheorie zal toepassen. Daarbij wordt immers alleen gesproken van de vervangingswaarde van grondstoffen en productiemiddelen van de eigen organisatie.

Ook bij toepassing van de theorie van de vervangingswaarde in engere zin, dus blijvende in de gedachtegang van de ondernemer, die meer het oog zal houden op de vervangingswaarde van productiemiddelen, kan men op talrijke vragen en ook praktische bezwaren stuiten.

Indien vervanging b.v. niet mogelijk is en de vervangingsprijzen niet bekend of eenvoudig fantastisch zijn is de toepassing alleen mogelijk door te bedenken, dat het niet gaat om de prijzen voor feitelijke vervanging door gelijke productiemiddelen maar om het goedmaken van de offers zodanig, dat de doelstelling voor de onderneming door het brengen van de offers minstens niet wordt geschaad. Het gaat om economische vervanging. De offers moeten worden goedge maakt zodanig, dat minstens weer een doelmatig, gelijkwaardig apparaat ontstaat, resp. opgebouwd kan worden zodra vervanging wel mogelijk is.

Men zou dan de gedachtegang kunnen volgen, dat de onderneming op winstmaken is ingesteld en indien dus uit de opbrengst meer geld binnenkomt dan nodig is om het apparaat minstens in gelijke winstgevende positie te houden, is toch eigenlijk de ruil niet zonder meer irrationeel te noemen.

Zeer zeker zou men dan niet tot stopzetten behoeven te concluderen.

Dat voortwerken kan ook zijn op een ander, zij het aanverwant terrein of werkende met andere middelen, maar dat belet de onderneming niet om winst te maken. Het gaat om de economische vervangingswaarde. Dit is de toestand, die in de laatste jaren herhaaldelijk voorgekomen is (en nog voorkomt). Toen deed zich nog de volgende vraag voor:

Indien b.v. A. gemaakt kan worden met B of C als productiemiddel — hoe moet de vervangingswaardetheorie dan worden toegepast? Het kan dan best, dat B en C belangrijk in prijs verschillen maar nochtans met beiden een verkoopbaar product met gelijke winstkansen kan worden gemaakt. Verschillende variaties van dit probleem zijn te bedenken.

De toepassing van de theorie van de vervangingswaarde stelt in deze gevallen de Overheid, indien deze de theorie van de vervangingswaarde wil toepassen, voor puzzles, die zij niet kan oplossen.

Ook de controle zou in vele gevallen vrijwel onmogelijk zijn, een prijsvoorschrift zonder controle- en sanctiemogelijkheid heeft weinig betekenis.

Indien men zich overigens stelt op het standpunt van de gemeenschap en de opbrengst wil afwegen tegenover de vervangingswaarde van de offers, die gebracht worden en dus de theorie van de vervangingswaarde

op dit terrein in practijk wil brengen, zal men tot de conclusie komen, dat ook dit vraagstuk in de meeste gevallen niet concreet op te lossen is. Stel het geval, dat luxe voorwerpen uitgevoerd kunnen worden en daarvoor deviezen kunnen worden verkregen, die in staat stellen grondstoffen in te voeren. Voor het bepalen van de vervangingswaarde van de luxe voorwerpen zal m.i. de waarde berekend moeten worden van de meest gewaardeerde „nuttige” goederen, die door aanwending van de gebruikte grondstoffen en prestaties hadden kunnen worden gemaakt. Immers, dit is het offer, dat in feite gebracht wordt door de gemeenschap en dit klemmt temeer naarmate de grondstoffen en prestaties schaars zijn. Indien de opbrengst voor deze geofferde producten groter geweest zou zijn dan de vervangingswaarde geeft dit hogere bedrag de daaraan toegekende waarde aan, tenzij men met prijzen heeft te doen die de Overheid vaststelde, dan is dit niet meer het geval en kan men het offer slechts schatten.

Stel nu, dat men voor de verkregen deviezen grondstoffen invoert, hoe moet men dan nagaan, of de opbrengst inderdaad het offer dekt, aannemende, dat het offer meetbaar is gebleken? Men zou daartoe moeten uitgaan van de opbrengst van de best gewaardeerde producten, die uit de grondstoffen vervaardigd kunnen (en hopelijk zullen) worden (vooropstellende, dat de prijs inderdaad uitdrukking geeft aan de waarde, die de gemeenschap daaraan toekent) en daarvan moeten aftrekken de vervangingswaarde voor de offers, die behalve de grondstoffen nog voor het product nodig zijn — dan vindt men de waarde die door de gemeenschap aan de ingevoerde grondstoffen wordt toegekend.

Het komt mij voor, dat de calculaties, die nodig zijn, niet concreet uitvoerbaar zijn — men kan hoogstens tot schattingen komen ongerekend de moeilijkheid, dat de prijzen kunstmatig kunnen zijn.

In de praktijk zal de theorie van de vervangingswaarde, al is deze van veel betekenis, niet haar stempel kunnen drukken op het gebeuren, op de prijsvorming (en dan bedoel ik „vrije” prijsvorming). Men bedenke toch, hoe weinig of hoe slecht in de practijk wordt gecalculeerd en welke vragen de theorie van de vervangingswaarde doet opkomen, hoe geheel anders de houding van het bedrijfsleven is ten aanzien van de vervangingswaardetheorie bij stijgende of dalende prijzen onder financiële druk van de historische prijzen, hoe moeilijk het vraagstuk wordt, indien met het probleem sociaal ziet — hoe toch eigenlijk het rekenen alleen met vervangingswaarde voor productiemiddelen als machines, grondstoffen, e.d. het vraagstuk op een smalle basis brengt — hoe vele andere factoren de prijzen en prijsverhoudingen beheersen — hoe zwellend het vraagstuk wordt, indien aanvaard wordt, dat het tenslotte gaat om een opbrengst meer dan voldoende om de winstcapaciteit in stand te houden en/of het nakomen van financiële verplichtingen mogelijk te maken.

Dit neemt ongetwijfeld niet weg, dat het verband tussen prijzen voor producten en productiemiddelen evident is. Het is een economisch probleem van de eerste orde. De draden, die van productiemiddelen naar producten lopen gaan door de onderneming. De ondernemer moet met dit verband dus wel rekenen, maar in de practijk doet men dit niet door het verband te zien in het bijzonder als een probleem van kosten (in die zin van offers), maar ook, en veelal in de eerste plaats als financieel probleem. Begrijpelijk, want de doorsnee ondernemer overziet meer zijn financiën dan zijn kosten (laat staan: offers) — hoe betreurenswaardig men dit ook moge vinden — en de uitgaafkosten zijn voor hem ook zeer reëel.

En de visie van de ondernemer bepaalt tenslotte zijn handelen, zijn productiekeuze. Deze beïnvloedt de prijzen en prijsverhoudingen.